

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

JAMEL O. MACASASA, LPT

Graduate Student, Master of Arts in Filipino, PUP

Teacher I, Cavite National High School

Rosario, Cavite, Region IV-A

[DOI 10.5281/zenodo.17366869](https://doi.org/10.5281/zenodo.17366869)

Punong Kahoy

Dati akong kumot ng inang bayan,
Sariwa at malinis.

Ang aking katawan, bunga at sanga,
Ay nagsilbing batayan ng kaligtasan.

Ngunit hindi taliwas sa kaalaman ng iba,
Na sa bawat araw na ginawa ng may kapal,
Ako ay unti-unting nakakalbo.
Ako ay nalulusaw sa sarili kong paa!

Dagat na mukhang tsukolate,
Ilog na hindi na maipinta,
At talamak na kalamidad ang nararanasan
Buhay ang siyang kapalit.

Palibhasa kayo'y walang pakialam.
Mapakinabangan lamang ako.
Batid kong masaya kayo ngayon,
At bukas ang delobyoy.

Tunay nga kayang nakikinabang,
Kayong nakakarami?
O kayong may katungkulan sa lipunan,
Ang siyang nakikinabang.

Hindi ba dapat Ekokritisismo,
Ang siyang isinusulong?
Upang mahapdi ang galit ng kalikasan,
Matamo ang bukas ng kinabukasan.